

Implementasi JupyterHub Terintegrasi E-Learning untuk Pembelajaran Komputasi di Teknik Fisika ITB

Implementation of JupyterHub Integrated E-Learning for Computational Learning in Engineering Physics ITB

Ferdy Ramadhan¹, Angga Friyanto²

¹Program Studi Sistem Informasi, Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Indonesia

E-mail : ferdy.r@itb.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pendidikan tinggi, termasuk di Program Studi Teknik Fisika ITB. Penelitian ini bertujuan mengatasi tantangan penggunaan alat pemrograman berbasis notebook dan layanan cloud eksternal, seperti ketergantungan tinggi, fragmentasi platform, serta pemanfaatan infrastruktur kampus yang belum optimal. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dan eksploratif dengan pendekatan mixed-method, menggabungkan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Perancangan sistem dilakukan melalui pendekatan rekayasa berorientasi objek serta model pengembangan Waterfall. Solusi yang diusulkan berupa platform pembelajaran kolaboratif berbasis JupyterHub yang terintegrasi dengan Moodle LMS melalui LTI 1.3. Sistem ini memanfaatkan infrastruktur internal kampus seperti server, jaringan, dan GPU, serta menggunakan Proxmox VE, Kubernetes K3s, dan Nvidia GPU Operator untuk orkestrasi sumber daya komputasi. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem mampu meningkatkan efisiensi pembelajaran, memperkuat kolaborasi mahasiswa dan dosen, serta mengurangi ketergantungan pada layanan eksternal. Temuan ini memberikan kontribusi nyata dalam pemanfaatan infrastruktur kampus dan menawarkan model pembelajaran modern berbasis edge computing. Dengan demikian, solusi ini relevan untuk diterapkan di institusi lain yang menghadapi tantangan serupa.

Kata kunci: Skalabilitas, E-Learning, Infrastruktur Komputasi, Edge Computing, Pembelajaran Berkolaborasi, JupyterHub.

Abstract

The advancement of information and communication technology has significantly transformed higher education, including within the Engineering Physics program at Institut Teknologi Bandung (ITB). This study aims to address challenges in using notebook-based programming tools and external cloud services, such as high dependency, platform fragmentation, and underutilization of campus infrastructure. A descriptive and exploratory research method was employed using a mixed-methods approach, combining observation, interviews, and literature studies. System development followed an object-oriented analysis approach and the Waterfall model. The proposed solution is a collaborative learning platform based on JupyterHub, integrated with the Moodle Learning Management System (LMS) via LTI 1.3. This platform leverages internal campus infrastructure—servers, networks, and GPUs—and utilizes Proxmox VE, Kubernetes K3s, and the Nvidia GPU Operator to orchestrate computational resources. Implementation results demonstrate improvements in learning efficiency, enhanced collaboration between students and lecturers, and reduced reliance on external cloud services. These findings contribute to the effective use of underutilized campus resources and offer a model for modern, scalable, and integrated learning environments based on edge computing. Therefore, the proposed solution is also relevant for adoption by other institutions facing similar challenges.

Keywords: JupyterHub, E-Learning, Computing Infrastructure, Edge Computing, Collaborative Learning, Scalability.

I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap pendidikan tinggi secara fundamental, termasuk di Program Studi Teknik Fisika, Institut Teknologi Bandung (ITB). Berbagai institusi pendidikan mulai mengadopsi teknologi seperti *cloud computing*, *machine learning*, dan *artificial intelligence* (AI) untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif, adaptif, dan berbasis data [1]. Alat-alat seperti Jupyter Notebook, JupyterLab, dan Google Colab telah banyak digunakan untuk menunjang pembelajaran berbasis komputasi, memungkinkan mahasiswa untuk melakukan eksplorasi data, pemrograman, dan visualisasi secara langsung [2].

Meskipun demikian, penerapan teknologi ini tidak terlepas dari tantangan signifikan. Mahasiswa masih sangat bergantung pada layanan *cloud* eksternal yang memiliki keterbatasan kemampuan perangkat pribadi, tidak dapat diandalkan dalam hal alokasi sumber daya komputasi, serta membutuhkan langganan premium untuk performa maksimal [3], [4]. Selain itu, infrastruktur kampus yang tersedia seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal, dan adanya fragmentasi platform mengakibatkan ketidakefisienan dalam pengelolaan tugas akademik [5].

Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba mengintegrasikan lingkungan pemrograman interaktif dengan *Learning Management System* (LMS). Zabasta et al. (2024) mengembangkan *Shared Modeling and Simulation Environment* (SMSE) berbasis Jupyter Notebook dan Moodle untuk pembelajaran STEM, dan mendapatkan respons positif dari mahasiswa berdasarkan model TAM (*Technology Acceptance Model*) [6]. Studi lain oleh Krunal et al. (2024) mengusulkan pendekatan *edge computing* untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi pembelajaran berbasis daring di lingkungan pendidikan tinggi [7]. Namun, pendekatan-pendekatan tersebut masih terbatas pada integrasi menggunakan *DockerSpawner*, belum menyentuh aspek skalabilitas kontainer melalui orkestrasi Kubernetes, pemanfaatan *edge resources* secara lokal, maupun pengelolaan GPU kampus sebagai bagian dari ekosistem pembelajaran.

Penelitian ini hadir untuk menjawab gap tersebut dengan mengusulkan platform pembelajaran kolaboratif berbasis JupyterHub yang terintegrasi dengan Moodle melalui protokol LTI 1.3. Platform ini diorkestrasi menggunakan Kubernetes K3s dan memanfaatkan server kampus yang *underutilized* untuk mendukung pembelajaran berbasis data dan pemrograman, sekaligus mengurangi ketergantungan pada layanan eksternal. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi skala penuh antara manajemen pembelajaran dan lingkungan komputasi interaktif berbasis *edge infrastructure*, dengan desain arsitektur yang mendukung skalabilitas horizontal dan alokasi sumber daya GPU secara dinamis.

Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah sifatnya yang masih bersifat eksperimental dan berbasis pada konteks infrastruktur lokal kampus, sehingga hasil dan arsitektur yang diusulkan belum dapat digeneralisasikan ke semua institusi tanpa adaptasi lebih lanjut. Meskipun demikian, studi ini memberikan kontribusi awal yang penting dalam memodelkan solusi berkelanjutan dan efisien untuk pembelajaran berbasis komputasi di lingkungan pendidikan tinggi.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji sistem pembelajaran terintegrasi yang tidak hanya memanfaatkan infrastruktur kampus secara optimal, namun juga menjawab tantangan kolaborasi, keterbatasan sumber daya, dan efisiensi dalam pembelajaran berbasis teknologi.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, pendekatan penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan masalah infrastruktur teknologi di lingkungan akademik serta bagaimana solusi yang ditawarkan dapat mengatasi masalah tersebut.

2.2 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan memahami fenomena yang didasarkan pada data non-numerik, seperti observasi, wawancara, dan studi dokumentasi [8]. Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi masalah melalui observasi langsung infrastruktur komputasi akademik dan wawancara dengan siswa dan guru. Solusi yang diusulkan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dengan memanfaatkan data yang diperoleh.

2.3 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, metode-metode yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data primer meliputi :

a. Observasi

Pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mengidentifikasi pola penggunaan infrastruktur teknologi dan tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai pengalaman mereka dalam memanfaatkan infrastruktur teknologi di lingkungan akademik.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder digunakan dalam penelitian ini sebagai dukungan dan tambahan.

a. Dokumentasi Internal

Laporan penggunaan infrastruktur, kebijakan pemanfaatan teknologi, serta data statistik yang tersedia dari institusi pendidikan.

b. Literatur Terkait

Studi pustaka yang mencakup referensi dari jurnal akademik, laporan penelitian, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian ini.

2.4 Metode Pengembangan Sistem

Dalam penelitian ini, pendekatan pengembangan sistem menggunakan model prototipe, yang memungkinkan pengujian sistem berulang berdasarkan umpan balik pengguna dengan metode waterfall[9]. Tahapan pertama adalah melakukan perencanaan yang matang untuk berjalannya pengembangan, kemudian menganalisis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem. Sistem kemudian dirancang dengan melibatkan arsitektur sistem dan diimplementasi dengan melibatkan instalasi dan konfigurasi JupyterHub dan Moodle LMS. Dilakukan pengujian konektivitas dan kestabilan sistem agar memastikan sistem beroperasi sesuai spesifikasi, dan yang terakhir melakukan pemeliharaan sistem dengan tujuan agar tetap berfungsi dengan optimal.

Gambar 1 Metode Waterfall

Untuk membantu dalam proses perancangan dan pengembangan sistem, penelitian ini menggunakan berbagai alat bantu analisis dan implementasi. Salah satu alat utama yang digunakan adalah *Use Case Diagram*, yang menunjukkan interaksi antara pengguna dan sistem. Diagram ini membantu memahami bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem baru dan menemukan kebutuhan fungsional sistem[10]. Selain itu, *Activity Diagram* memodelkan alur kerja sistem, menunjukkan bagaimana data dan proses akan mengalir di dalamnya[10]. Selain itu, penelitian ini menggunakan JupyterHub sebagai perangkat lunak utama dalam platform pembelajaran berbasis komputer yang akan diintegrasikan dengan LMS. Dengan cara ini, penelitian ini diharapkan dapat menemukan solusi yang efektif untuk masalah yang berkaitan dengan penggunaan infrastruktur komputasi di lingkungan akademik, terutama berkaitan dengan cara mengoptimalkan cara pengguna berinteraksi dengan sistem melalui pemodelan *Use Case* dan *Activity Diagram*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini mencakup perancangan, pengujian, implementasi, dan skenario penggunaan sistem yang telah dikembangkan dan tercantum dalam bab ini. Sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan akademik siswa dan guru dengan menggunakan platform pembelajaran berbasis JupyterHub yang terintegrasi dengan Moodle LMS. Pengguna dapat mengakses lingkungan komputer yang sesuai tanpa perlu menginstal perangkat lunak tambahan berkat integrasi ini.

3.1 Perancangan Sistem

Dengan menggunakan server kampus yang tersedia, perancangan sistem ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur komputasi. Sistem yang disarankan menggunakan LTI 1.3 untuk mengintegrasikan JupyterHub ke Moodle LMS dan menggunakan Proxmox VE, Ubuntu, Kubernetes (K3s), dan Operator GPU

Nvidia untuk mengelola sumber daya komputasi. Model ini memungkinkan sistem untuk mendukung pemrograman dan pembelajaran berbasis data secara optimal.

a. System Use Case Diagram

Gambar 2 Usulan Use Case System

Gambar ini menunjukkan *use case diagram* dari sistem pembelajaran komputasi kolaboratif berbasis JupyterHub yang terintegrasi dengan Moodle LMS di Teknik Fisika ITB. Diagram terbagi menjadi tiga komponen utama: *Learning Management System – Moodle*, *K3s & JupyterHub*, serta *K3s & Proxmox Cluster Management*. Dalam komponen Moodle, dosen dapat membuat tugas, memantau progres mahasiswa, dan menyediakan akses ke JupyterHub, sementara mahasiswa mengakses materi dan mengumpulkan tugas melalui autentikasi SSO. Di sisi JupyterHub, mahasiswa memilih *environment* pemrograman dan menjalankan tugas komputasi, sedangkan IT admin menangani pengaturan *pods* dan bantuan teknis. Pada tingkat infrastruktur, IT admin memantau penggunaan sumber daya, memperbarui *template notebook*, serta mengelola kluster untuk memastikan kelancaran sistem. Diagram ini menggambarkan integrasi antar peran dan alur aktivitas yang mendukung proses pembelajaran yang kolaboratif dan terpusat.

b. Definisi Aktor dan Deskripsinya

Berikut adalah penjelasan mengenai definisi aktor yang terlibat didalam sistem dan deskripsinya.

TABEL 1
DEFINISI AKTOR DAN DESKRIPSINYA

Aktor	Deskripsi
Mahasiswa	Pengguna yang mengakses JupyterHub untuk mengerjakan tugas, memilih <i>environment</i> pemrograman, dan mengunggah hasil tugas melalui Moodle LMS.
Dosen	Pengguna yang memantau kemajuan mahasiswa, memberikan tugas melalui Moodle, memberikan bantuan teknis pada mahasiswa, dan memantau aktivitas mahasiswa di JupyterHub.
IT Admin	Pengelola yang memastikan JupyterHub dan K3s berjalan dengan baik, memantau sumber daya server, memperbarui <i>template notebook</i> , serta memberikan bantuan teknis.
JupyterHub + K3s	Sistem yang menyediakan <i>environment</i> pemrograman, mengelola <i>resource</i> seperti CPU, GPU, dan memori, serta mengotomatiskan <i>deployment pods</i> berdasarkan kebutuhan pengguna.

c. **Definisi Use Case dan Deskripsinya**

Berikut ini akan dijelaskan mengenai definisi dari gambaran *use case diagram* diatas dan deskripsinya.

TABEL 2
DEFINISI USE CASE DAN DESKRIPSINYA

Use Case	Deskripsi
Mengakses LMS, materi, dan tugas	Mahasiswa menggunakan Moodle LMS untuk mengakses materi pembelajaran dan tugas yang diberikan oleh dosen.
Submit Hasil	Mahasiswa mengunggah hasil tugas mereka ke Moodle LMS setelah menyelesaikannya di JupyterHub.
Akses JupyterHub (via SSO)	Mahasiswa dan dosen mengakses JupyterHub melalui fitur <i>Single Sign-On</i> (SSO) yang terintegrasi dengan Moodle LMS menggunakan protokol LTI 1.3.
Membuat assignment dan link JupyterHub	Dosen membuat tugas melalui Moodle LMS, menambahkan link aktivitas JupyterHub, dan mendistribusikannya kepada mahasiswa.
Monitoring Progress Mahasiswa	Dosen memantau perkembangan tugas mahasiswa secara langsung melalui JupyterHub, termasuk melihat dan mengevaluasi aktivitas pada <i>notebook</i> mahasiswa.
Pilih Environment Pemrograman	Mahasiswa memilih <i>environment</i> pemrograman yang sesuai untuk tugas mereka, seperti Python, TensorFlow, PyTorch, atau library lain yang disediakan.
Mengerjakan Tugas (Code, GPU, dll.)	Mahasiswa menyelesaikan tugas mereka di <i>environment notebook</i> JupyterHub, termasuk menggunakan GPU untuk tugas komputasi berat.
Setup Pods Environment	Sistem JupyterHub + K3s secara otomatis membuat <i>Pods</i> untuk setiap pengguna, berdasarkan <i>environment</i> pemrograman yang dipilih dan <i>resource</i> yang tersedia.
Mendapat Feedback dan Bantuan	Mahasiswa menerima <i>feedback</i> dan bantuan dari dosen terkait tugas yang dikerjakan melalui JupyterHub, baik secara <i>asynchronous</i> (komentar) maupun <i>real-time</i> .
Bantuan Teknis	Mahasiswa menerima bantuan teknis langsung dari IT Admin terkait kendala pada JupyterHub, seperti masalah akses, <i>environment</i> , atau <i>resource</i> .
Monitoring Penggunaan Resources	IT Admin memantau penggunaan sumber daya seperti CPU, GPU, dan memori yang digunakan oleh <i>Pods</i> di cluster K3s untuk memastikan sistem tetap efisien dan tidak <i>overload</i> .
Mengatur K3s Cluster & Infrastruktur	IT Admin mengelola infrastruktur <i>backend</i> , termasuk konfigurasi <i>cluster</i> K3s, memastikan <i>load balancing</i> berjalan optimal, dan integrasi antara Proxmox, Kubernetes, dan JupyterHub.
Update Notebook Images	IT Admin memperbarui <i>Docker images</i> untuk <i>template notebook</i> , memastikan mahasiswa mendapatkan <i>environment</i> dengan versi <i>software</i> terbaru yang sesuai dengan kebutuhan tugas mereka.

3.2 **Perancangan Arsitektur Jaringan**

Jaringan sistem ini menggunakan infrastruktur kampus ITB yang andal, termasuk *hotspot* Wi-Fi ITB dan koneksi kabel berkecepatan tinggi 10 Gbps. Melalui jaringan lokal, yang jauh lebih cepat daripada layanan *cloud* eksternal, mahasiswa dan dosen dapat dengan mudah mengunggah dan mengunduh *dataset* dan file besar lainnya[11]. Untuk kemampuan untuk menangani banyak pengguna secara bersamaan, server Proxmox di Data Center Teknik Fisika terhubung ke jaringan melalui empat jalur 10 Gbps. VPN memungkinkan pengguna di luar kampus untuk mengakses sistem dengan aman. Infrastruktur ini memungkinkan akses bebas ke JupyterHub dan Moodle LMS, yang mendukung proses belajar mengajar.

Gambar 3 Arsitektur Jaringan

3.3 Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan integrasi dan fungsionalitas sistem berjalan dengan baik. Metode pengujian mencakup:

- a. Rencana Pengujian merupakan tahap untuk menentukan parameter evaluasi sistem, seperti performa akses, kestabilan server, dan pengalaman pengguna.
- b. Kasus dan Hasil Pengujian merupakan tahap untuk menguji skenario akses JupyterHub melalui Moodle, pemilihan *environment notebook*, dan eksekusi tugas akademik.
- c. Kesimpulan Pengujian merupakan tahap yang berisi hasil pengujian yang dimana menunjukkan bahwa sistem dapat berfungsi dengan baik dalam kondisi infrastruktur kampus yang ada, dengan beberapa saran untuk optimalisasi lebih lanjut.

3.4 Implementasi

Dalam penelitian ini, implementasi sistem mencakup beberapa langkah penting yang memastikan integrasi JupyterHub dengan Moodle LMS berhasil. Pertama, perangkat lunak diinstal. Ini terdiri dari beberapa komponen penting seperti Kubernetes (K3s), Helm, JupyterHub, Proxmox VE, dan Ubuntu 24.04 LTS. Kubernetes (K3s) membantu mengelola *container* dengan lebih baik, terutama dalam hal memberikan sumber daya komputasi kepada pengguna[12]. JupyterHub adalah sistem utama yang digunakan untuk menyediakan lingkungan pembelajaran berbasis *notebook*. Selanjutnya, melalui *Learning Tools Interoperability (LTI)*, JupyterHub akan terintegrasi dengan Moodle LMS[13].

Implementasi perangkat keras dan perangkat lunak sangat penting untuk sistem ini. Infrastruktur server kampus berfungsi sebagai sumber daya utama penelitian ini, yang memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik tanpa bergantung pada layanan *cloud* luar. Untuk memenuhi kebutuhan komputasi siswa, server yang digunakan telah dikonfigurasi dengan spesifikasi tinggi. Ini termasuk penggunaan prosesor multi-core dan GPU, yang memungkinkan eksekusi program berbasis *data science*, *machine learning*, dan simulasi fisika dengan lancar. Sistem dapat memberikan akses yang stabil dan cepat kepada siswa dengan mengoptimalkan perangkat keras ini. Ini juga meminimalkan kendala teknis yang sering muncul dalam lingkungan pembelajaran berbasis komputasi. Proses terakhir dalam implementasi ini adalah penggunaan program.

TABEL 3
DAFTAR PERANGKAT LUNAK

Nama Perangkat Lunak	Versi	Fungsi
Proxmox VE	8.2.7	<i>Hypervisor</i> untuk mengelola virtualisasi dan menjalankan Virtual Machine Ubuntu.
Moodle LMS	4.4.1	<i>Learning Management System</i> untuk manajemen pembelajaran dan autentikasi pengguna.
Ubuntu Desktop	24.04 LTS	Sistem operasi utama pada <i>Virtual Machine</i> untuk mendukung Kubernetes K3s.
Kubernetes K3s	1.31.4+k3s1	<i>Orchestrator container</i> untuk mengelola beban kerja pada <i>cluster</i> dan menjalankan JupyterHub.
Helm	v3.16.4	Alat untuk mempermudah <i>deployment</i> aplikasi berbasis Kubernetes, termasuk JupyterHub.
JupyterHub Helm Chart	4.0.0	Paket Helm untuk mempermudah <i>deployment</i> dan konfigurasi JupyterHub.
JupyterHub	5.2.1	Platform pembelajaran berbasis JupyterLab dan <i>notebook</i> .
Itiauthenticator	1.5.0	Modul untuk menghubungkan JupyterHub dengan Moodle menggunakan protokol LTI 1.3.
Traefik Ingress	2.11.10	Pengelola traffic jaringan untuk akses ke layanan Kubernetes.
Nvidia Driver	560.35.03	Driver GPU Nvidia untuk mendukung operasi komputasi berbasis GPU.
Nvidia CUDA	12.6	Platform untuk komputasi paralel berbasis GPU yang digunakan dalam <i>container</i> .
Nvidia GPU-Operator Helm Chart	v24.9.1	Paket Helm untuk mempermudah <i>deployment</i> Nvidia GPU Operator.
Nvidia GPU Operator	v24.9.1	Alat untuk mendukung penggunaan GPU dalam <i>container</i> yang dijalankan oleh Kubernetes.
Nvidia Device Plugin	v24.9.1	Plugin untuk mengelola dan mengalokasikan GPU kepada <i>container</i> Kubernetes.
Containerd (K3s)	v1.7.23-k3s2	<i>Runtime container</i> untuk menjalankan Docker Image pada <i>environment</i> pengguna.
Nvidia Container Toolkit	1.17.3	Komponen untuk mengoptimalkan eksekusi aplikasi berbasis GPU dalam <i>container</i> .

TABEL 4
DAFTAR PERANGKAT KERAS

Komponen	Spesifikasi	Fungsi
Main K3s Node	CPU: AMD EPYC 7713 (64 Cores, 2 Sockets) Memory: 1024 GB DDR4 ECC Storage: 2x Intel NVMe Datacenter SSD 8TB GPU: Nvidia L4 24GB Datacenter NIC: Mellanox 4x 10G SFP+	Node utama Kubernetes K3s untuk mengelola orkestrasi <i>container</i> dan menjalankan beban kerja utama, termasuk penggunaan GPU.
Switch Jaringan	Model: MikroTik C RS326-24S+2Q+RM Ports: 24 Port SFP+ 10G, 2 Port QSFP+ 40G	Menyediakan konektivitas jaringan berkecepatan tinggi antara server dan <i>node cluster</i> .

Client Desktop/Laptop	CPU: AMD/Intel 64-bit Memory: Minimum 4GB, Recommended 8GB Koneksi: Wi-Fi/Ethernet Peripheral: Mouse, Monitor, Keyboard	Perangkat pengguna untuk mengakses sistem melalui Moodle dan JupyterHub.
------------------------------	--	--

Sistem yang dikembangkan telah diintegrasikan dengan Moodle LMS, memungkinkan siswa mengakses JupyterHub langsung dari satu antarmuka tanpa autentikasi tambahan[14]. Dengan integrasi ini, siswa dapat mengunduh tugas, menjalankan kode di Jupyter Notebook, dan mengunggah hasil kerja mereka tanpa harus berpindah platform secara manual. Ini membuat pembelajaran lebih terorganisir dan efisien[15]. Selain itu, sistem ini memiliki mekanisme pemantauan yang memungkinkan IT admin untuk memantau penggunaan sumber daya, mengoptimalkan alokasi server, dan menemukan kendala teknis yang mungkin muncul lebih awal. Diharapkan dengan penerapan ini, sistem pembelajaran komputasi di sekolah menjadi lebih murah, efektif, dan inklusif bagi semua siswa.

IV. KESIMPULAN

Implementasi platform pembelajaran komputasi kolaboratif berbasis JupyterHub yang terintegrasi dengan *e-learning* Moodle di Teknik Fisika ITB berhasil menyediakan lingkungan belajar terpusat yang efisien, mudah diakses, dan mendukung kolaborasi akademik. Sistem ini memanfaatkan infrastruktur kampus secara optimal melalui virtualisasi dan orkestrasi Kubernetes K3s, sehingga mampu mengurangi ketergantungan pada layanan eksternal dan perangkat pribadi. Meskipun hasilnya menjanjikan, pengujian performa lanjutan dan peningkatan aspek keamanan masih diperlukan untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan sistem di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. Omotayo, A. Moghayedi, B. Awuzie, and S. Ajayi, "Infrastructure Elements for Smart Campuses: A Bibliometric Analysis," *Sustainability*, vol. 13, no. 14, p. 7960, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/SU13147960>.
- [2] H. Lee, T. Wu, C. Lin, W. Wang, and Y. Huang, "Integrating Computational Thinking Into Scaffolding Learning: An Innovative Approach to Enhance Science, Technology, Engineering, and Mathematics Hands-On Learning," *J. Educ. Comput. Res.*, vol. 62, pp. 431–467, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1177/07356331231211916>.
- [3] P. Petrov, M. Radev, G. Dimitrov, and D. Simeonidis, "Infrastructure Capacity Planning in Digitalization of Educational Services," *Int. J. Emerg. Technol. Learn.*, vol. 17, pp. 299–306, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3991/ijet.v17i03.27811>.
- [4] M. Gulzar, A. Ali, B. Naqvi, and K. Smolander, "Revealing the State of the Art in Managing IT Infrastructure Within Enterprises: A Systematic Mapping Study," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 108533–108555, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3439093>.
- [5] A. Zabasta et al., "Development of Shared Modeling and Simulation Environment for Sustainable e-Learning in the STEM Field," *Sustainability*, vol. 16, no. 1, p. 1, Jan. 2024.
- [6] A. Kumar Saxena, R. Pandey, and N. K. Singh, "Latency Analysis and Reduction Methods for Edge Computing," *2023 IEEE World Conference on Applied Intelligence and Computing (AIC)*, pp. 480-484, 2023.
- [7] S. Krunal, M. Patel, Y. Patel, B. Patel, and H. Patel, "Enhancing Higher Education Security Through Fog/Edge Computing: A Novel Approach," *International Journal of Soft Computing and Engineering*, 2024.
- [8] A. Suryani and H. Utami, "Rigour in Qualitative Studies: Are we on track?," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 22, no. 2, pp. 47–58, 2020. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.9744/JAK.22.2.47-58>
- [9] W. Ningsih dan H. Nurfauziah, "Perbandingan Model Waterfall dan Metode Prototype untuk Pengembangan Aplikasi pada Sistem Informasi," *Jurnal Ilmiah METADATA*, vol. 5, no. 1, pp. 83–95, 2023.

- [10] A. S. Nugroho dan B. Santoso, "Pemodelan Sistem Informasi Akademik Menggunakan Diagram UML," *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 8, no. 2, pp. 123–130, 2021.
- [11] Progress Software Corporation, "On-Prem File Transfer vs. File Transfer in the Cloud: What's the Difference & Which Approach Suits You Best," Progress, 2020. [Online]. Available: <https://www.progress.com/blogs/on-prem-file-transfer-vs-file-transfer-cloud-whats-difference-approach-suits-you-best>
- [12] S. Böhm and G. Wirtz, "Profiling Lightweight Container Platforms: MicroK8s and K3s in Comparison to Kubernetes," 2021, pp. 65–73.
- [13] M. Elhayany, R.-R. Nair, T. Staubitz, and C. Meinel, "A Study about Future Prospects of JupyterHub in MOOCs," in Proc. 9th ACM Conf. Learning @ Scale, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3491140.3529537>
- [14] D. Ciangottini, T. Boccali, A. Ceccanti, D. Spiga, D. Salomoni, T. Tedeschi, and M. Tracoli, "First experiences with a portable analysis infrastructure for LHC at INFN," *EPJ Web of Conferences*, 2021. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202125102045>
- [15] J. Stubbs et al., "Integrating Jupyter into Research Computing Ecosystems: Challenges and Successes in Architecting JupyterHub for Collaborative Research Computing Ecosystems," in Proc. Practice and Experience in Advanced Research Computing, 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3311790.3396648>.